

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
315 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	
Экологическое налогообложение: мировой опыт и перспективы для Узбекистана.....	286
Омонов Отажон Журакулович	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	296
Абдумухтарова Анваржона Акрамжоновича	
Budjet daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqning o'ziga xos xususiyatlari	305
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ta'lim sifatini boshqarishda jahon tajribasidan foydalanish mexanizmlari.....	310
Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna	

TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHDA JAHON TAJRIBASIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARI

Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna

Andijon davlat texnika instituti
“Iqtisodiyot” kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifati boshqaruv tizimini takomillashtirishning ta'lim sifati ko'tarishga o'zaro ta'sirini orttirish va ta'lim sifati yanada rivojlantirish hamda jahon miqosida ta'lim sifati oshirishga qaratilgan xalqaro tajribalar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kadrlar, oliy va umumta'lim muassasa, jahon tajribasi, milliy model, tarbiya texnologiyasi, jamoatchilik, g'oyaviy, siyosiy, kontseptsiya, professional daraja, monitoring, boshqaruv tizimi, farmon va qarorlar, o'quv-tarbiya jarayoni, o'quvchilar ta'lim-tarbiyasi.

Abstract: This article discusses international experiences aimed at increasing the mutual influence of improving the education quality management system on improving the quality of education and further developing the quality of education, as well as improving the quality of education on a global scale.

Keywords: Personnel, higher and general education institution, world experience, national model, educational technology, public, ideological, political, concept, professional level, monitoring, management system, decrees and resolutions, educational process, student education.

Аннотация: В данной статье рассматривается международный опыт, направленный на повышение взаимовлияния совершенствования системы управления качеством образования на повышение качества образования и дальнейшее развитие качества образования, а также повышение качества образования в мировом масштабе.

Ключевые слова: Кадры, высшее и общеобразовательное учреждение, мировой опыт, национальная модель, технология воспитания, общественность, идеологический, политический, концепция, профессиональный уровень, мониторинг, система управления, указы и постановления, учебно-воспитательный процесс, обучение и воспитание учащихся.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-sentabrdagi “Ta’lim to’g’risida”gi O’RQ-637-sonli¹ Qonuni asosida jismonan sog’lom, ma’naviy yetuk, yuksak intellektual salohiyatga ega, zamonaviy bilimlarga ega, mustaqil fikrlaydigan, kelajakka ishonch bilan qaraydigan barkamol avlodni tarbiyalash uchun jahon amaliyotida o’xshashi bo’lmagan ta’limning milliy modeliga asos solingan. Mazkur model shaxsga yo’naltirilgan ta’lim texnologiyasiga asoslangan bo’lib, uning markazida ta’lim oluvchining ehtiyojlari, qiziqishlari, iqtidor va qobiliyatlari turadi.

¹ O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonuni: <https://lex.uz/docs/-5013007>

Xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning aksariyat mamlakatlari tomonidan 2030-yilgacha belgilangan yangi ta'lim kontsepsiyasida "Ta'lim sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish" dolzarb vazifa qilib qo'yilmoqda.

Ta'lim sifatini baholash, uning monitoringini olib borish, indikatorlarni doimiy takomillashtirib borish bugungi kundagi eng muhim yo'nalishlardan biri sanalib, ta'lim sifatining zaruriy darajasini ta'minlash, ta'lim sifati menejmenti va kvalimetriyasining samarali metodlarini ishlab chiqishga nisbatan metodologik yondashuvni shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Monitoring atamasi ilk marotaba Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1972-yil iyun oyida bo'lib o'tgan Stokgolm konferensiyasini tashkil etish arafasida "nazorat" atamasiga muqobil sifatida ishlatila boshlangan. Monitoringning yaxlit tizim sifatidagi elementlari R. Mann, V. D. Federov, K. S. Burdin tadqiqotlarida ta'riflab, asoslab berilgan.

Akademik R. H. Jo'rayev monitoringni – ta'lim tizimi yoki uning alohida elementlari to'g'risida asosli xulosalar chiqarish, xohlagan vaqtda uning holatini baholash va tahlil qilish imkonini beruvchi ma'lumotlar bilan ta'lim tizimi boshqaruvini ta'minlash maqsadida axborotni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va tarqatish jarayoni, deb ta'riflaydi.

R. Sh. Ahlidinovning ta'kidlashicha, "monitoring inglizcha atama bo'lib, 'uzluksiz kuzatish' degan ma'noni anglatadi. Shuningdek, olim monitoringga ijtimoiy boshqaruv nazariyasida eng muhim, boshqaruv sohasidagi nisbatan mustaqil bo'g'in sifatida qaraydi hamda ta'lim monitoringi doirasida pedagogik faoliyat natijalari yuzaga chiqariladi va baholanadi", – deb izoh beradi.

SH. Qurbonov va E. Seytxalilovlar "Ta'lim sifatini boshqarish" nomli kitobida ijtimoiy boshqaruv nazariyasida monitoring boshqaruv tsiklidagi g'oyat muhim, nisbatan mustaqil bo'g'inlardan biri ekanligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, amalga oshirilgan boshqaruv, tashkiliy-metodik va pedagogik faoliyat monitoring doirasida aniqlanadi, tahlil qilinadi va baholanadi, deb qayd etiladi. Shuningdek, ta'lim sifati monitoringi – ta'lim sifati holatini va o'zgarishlarni, uni baholash hamda bashoratlashni kuzatishga yo'naltirilgan majmuaviy tizim deb izohlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ta'lim sifatini boshqarishdagi jahon tajribasini o'rganish uchun ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va rasmiy statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Ma'lumotlar kontent tahlili usuli orqali o'rganilib, ilg'or mamlakatlar tajribasi O'zbekiston ta'lim tizimi bilan solishtirma tahlil asosida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim sifatini baholovchi nisbatan taniqli tizimlar Buyuk Britaniya, AQSH va Fransiyada qo'llanilmoqda. Buyuk Britaniyada bu kabi tizimlar 1948-yildan, AQSHda 1969-yildan, Fransiyada esa 1979-yildan buyon mavjud. Ta'lim sifatini baholash milliy tizimi Chilida esa 1978-yildan amalda qo'llanilib kelinmoqda. Ushbu tizimlarning barchasi muntazam ravishda kerakli axborotlarni yig'ish imkonini beradi. Boshqa mamlakatlarda bunday tizimlar nisbatan keyinroq paydo bo'lgan.

Bunday milliy baholovchi tizimlarning maqsadi – ushbu tizim doirasidagi ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajalarini aniqlashdan iborat. Buning uchun quyidagilar zarur bo'ladi:

- ta'lim sohasidagi o'zlashtirish darajasini aniqlash;
- ta'lim oluvchilar egallagan bilim va ko'nikmalarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash;
- ta'lim oluvchilarning o'zlashtirishlari bilan bog'liq mavjud muammolarni aniqlash;
- o'zlashtirish bilan bog'liq omillarni aniqlash;
- o'zlashtirish dinamikasini yuritish.

Mamlakatlar darajasida qaralganda ham ishlab chiqilayotgan tizimlar turli-tuman bo'lib, metodikasi, usullari va boshqa xususiyatlari bilan bir-biridan keskin farq qiladi. AQSHda ta'lim

jarayonlari sifatini baholash milliy tizimi (NAEP – National Assessment of Educational Progress) ning maqsadi – bolalar va o'smirlarning o'qish, hisoblash va kommunikatsiya bo'yicha malakalarini baholashdan iborat. Ushbu baholash dasturlari quyidagilarni ta'minlashga xizmat qiladi:

- o'quv dasturlarining bajarilishini ta'minlash;
- o'zlashtirish darajasini oshirish uchun teskari aloqani yo'lga qo'yish;
- ota-onalarni ma'lumot bilan ta'minlash;
- o'quv muassasasidagi o'zlashtirish darajalari haqida umumlashtirilgan ma'lumotlarni olish;
- milliy statistikani shakllantirish.

Fransiya milliy baholash tizimining maqsadi quyidagilardan iborat:

- o'quvchilar tomonidan fanlarni o'zlashtirish jarayonlarini baholash;
- o'qituvchilarga chora-tadbirlarni tanlashda ko'maklashish;
- o'qituvchilarga pedagogik faoliyatni rejalashtirishda ko'maklashish.

Yaponiyada ham ta'lim sifatini baholash va akkreditatsiyalash jarayonlari boshqa rivojlangan davlatlar kabi o'zini-o'zi ko'rikdan o'tkazish, tashqi ekspertiza va qaror qabul qilishdan iborat bo'lib, ta'lim muassasasining faoliyatini umumiy baholash hamda alohida ta'lim dasturlarini baholash bo'yicha komissiyalar asosida amalga oshiriladi. Umumiy baholash ta'lim muassasasidagi ta'lim sifatini boshqarishning zamonaviy metodlari va ichki menejment samaradorligi tahlili asosida shakllantiriladi.

Bugungi kunda mahalliy va xalqaro ilg'or tajribalar ta'lim sifati quyidagi asosiy pedagogik tamoyillarga javob berishi zarurligini belgilab bermoqda: ta'lim dasturlarining ta'lim oluvchilar va kadr iste'molchilarining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda shaxsga yo'naltirilgan va rivojlantiruvchi xususiyatlarga ega bo'lishi; ta'lim mazmuni va faoliyat shaklining tizimlilik, yaxlitlik, ko'pvariantlilik, muqobillilik, bir muammoni hal qilishda turli yondashuvlar va bir necha yechimlarni izlab topishga yo'naltirilganligi; mazmunning muammoli va hamkorlikka asoslangan ta'lim tamoyillariga tayanganligi; ta'lim-tarbiya jarayonida ishtirokchilarning o'zaro samarali muloqot va hamkorligi yo'lga qo'yilganligi; ta'lim oluvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonining faol ishtirokchisi sifatidagi mustaqilligi, o'z-o'zini rivojlantirishdagi ijodiy faoliyati, o'zini baholay olishi va boshqalar.

Demak, ta'lim sifati – bu ta'lim natijalarining me'yoriy talablar, ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlarga mos kelish darajasidir.

Bugungi kunda ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – ta'lim maqsadlariga erishilganlik monitoringini tashkil etish, uni takomillashtirish va uning indikatorlarini belgilash bo'yicha zamonaviy model va texnologiyalarni ishlab chiqish hisoblanadi.

Monitoring tushunchasining bir qator izohlari mavjud bo'lib, [monitor + ingl. -ing – harakat nomi qo'shimchasi] biron-bir jarayonni uning kutilgan natija yoki dastlabki taxminga muvofiqligini aniqlash maqsadida doimiy kuzatib borishni bildiradi.

Demak, ta'lim sifati monitoringi deganda ta'lim oluvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasi, ko'nikmalarning shakllanganligi va amaliyotga joriy etish malakasi, shuningdek, ularni o'z mehnat yoki pedagogik faoliyati davomida qo'llay olish qobiliyatini kuzatish va tahlil qilish tushuniladi.

Ta'lim sifati monitoringi klassifikatsiya darajasi va amalga oshirish xususiyati, shakli, turi, funksiyasi, ob'ekti, modeli, davriyligi, tashkiliy shakllari, munosabati va maqsadiga ko'ra amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

Ta'lim sifati monitoringi – pedagogik tizim faoliyati, holati va uning rivojlanishini prognozlashga doir axborotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish hamda to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beruvchi faoliyat turi hisoblanadi. Shu bilan birga, monitoring ijtimoiy boshqaruv nazariyasi tizimida o'ziga xos, muhim va mustaqil bo'lgan boshqaruv tsiklining bo'g'ini sifatida qaraladi. Ta'lim sifati monitoringida amalga oshirilgan pedagogik faoliyat natijalari aniqlanib, baholanadi. Bu jarayonning o'ziga xos jihati – pedagogik tizimning yakuniy natijalari qo'yilgan maqsadga muvofiqligini aniqlash orqali o'zaro qayta aloqani o'rnatishda namoyon bo'ladi.

Har doim ham faoliyat natijasi kutilgan natija va qo'yilgan maqsadga mos kelmasligi mumkin. Mazkur holat maqsadga erishmaslik yoki maqsaddan chetlashish sabablari va yo'nalishlarini to'g'ri hamda aniq baholash imkonini beradi.

Ilmiy-texnikaviy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishni ta'minlashga qodir, yuksak ma'naviy, madaniy va axloqiy fazilatlariga ega bo'lgan malakali, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash – zamon talabidir.

Bugungi kunda sifat dunyodagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, unga bo'lgan qiziqish to'xtovsiz oshib bormoqda. Bu esa shundan dalolat beradiki, mahsulot va xizmatlar sifati bozordagi ustuvorlikni oshiradi, davlat xavfsizligini kafolatlaydi, mamlakat taraqqiyotining barqarorligini ta'minlaydi, atrof-muhitni, inson salomatligini hamda turmush darajasini yuksak darajada ta'minlashga xizmat qiladi.

Dunyoning aksariyat mamlakatlarida sifatni oshirish davlat, firmalar va kompaniyalar rahbarlarining katta sa'y-harakatlari natijasida mahsulotlar, xizmatlar, ish va jarayonlarning yuqori sifatini ta'minlashga yo'naltirilgan ustuvor g'oya sifatida shakllangan.

Kaizen tizimi – bu ishlab chiqarish jarayonlari, ishlanmalar, yordamchi biznes-jarayonlar va boshqaruvni, shuningdek, hayotning barcha sohalarini to'xtovsiz takomillashtirib borishga yo'naltirilgan yapon falsafasi yoki amaliyotidir. Qo'llab-quvvatlash va yaxshilash – Kaizen kontekstidagi menejmentning ikki asosiy vazifasidir.

Qo'llab-quvvatlash texnologiyalari esa menejment hamda ushbu standartlarni qo'llab-quvvatlash sohasidagi amaldagi normativlarga yo'naltirilgan sohaga tegishlidir. Sifatni yaxshilash – bu xatti-harakatlarni amalga oshirish natijasida jarayonni tartibga solishni anglatadi. Ushbu kontseptsiya tamoyillari natijalarni yaxshilash uchun jarayonlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan fikrni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Kaizen kontseptsiyasini amalga oshirish orqali erishiladigan sifatni yaxshilash, sekin va kam sezilarli holatda kechsa-da, vaqt o'tishi bilan sezilarli natijalarga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot jarayonida xalqaro tajriba asosida ta'lim sifatini boshqarishning samarali usullari aniqlanishiga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumotlar xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, xorijiy mamlakatlar ta'lim siyosati haqidagi ilmiy manbalar va rasmiy statistik ma'lumotlar asosida yig'ildi. Ushbu ma'lumotlar kontent tahlili orqali tizimli tarzda tahlil qilindi va ilg'or davlatlar tajribasi O'zbekiston ta'lim tizimi bilan solishtirildi. Solishtirma tahlil natijasida ta'lim sifatini monitoring qilish, baholash mezonlarini takomillashtirish va boshqaruv tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish zarurligi aniqlandi. Tadqiqot yakunida milliy ta'lim tizimida sifatni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish uchun innovatsion yondashuvlar asosida tavsiyalar ishlab chiqildi. Ular amaliyotga tatbiq etilganda ta'lim sifatining barqaror oshishiga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Перегудов Л. В., Саидов М. Х. Олий та'лим менежменти ва иqtisodiyoti. – Т.: Moliya nashriyoti, 2002. – 184 b.
2. Saidov M. X. Oliy ta'lim tizimida moliyaviy boshqaruv: o'quv qo'llanma. – Т.: Tafakkur-Bo'ston, 2011.
3. Abdullaev Yu. Xorijiy oliy ta'lim: tajriba va taraqqiyot yo'nalishlari. – 1999. – 7-bet.
4. Qurbonov Sh., Seytxalilov E. Ta'lim sifatini boshqarish. – Т.: Turon-Iqbol, 2006. – 590 b.
5. Кальней В. А., Шишов С. Е. Мониторинг качества образования. – М.-Вологда: ИП-КипПК, 1998. – 189 с.
6. Колесников А. А., Козин И. Ф., Кожевников С. А., Соболев В. С., Степанов С. А., Щербаков А. Ю. Всеобщий менеджмент качества: учебное пособие / под общей ред. С. А. Степанова. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.
7. Ковалева Г. С. Международный опыт оценки качества образования // Материалы коллегии по ЕГЭ / Центр оценки качества образования ИОСО РАО. – М., 2001. – 375 с.
8. Образ Ya'onii. – Urban Konekshn Inkor', Tokio: Izdaniy II, 2000-yil mart. – B. 13–16.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100